

Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения

Зокиров Санжар Икромжон угли

*д.ф.ф.-м.н, зав. кафедрой «Компьютерные системы» Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми, 150100, г. Фергана, ул.Мустакиллик,185
E-mail: phd-2019@mail.ru*

Рахматова Гавхарой Мухамадали кизи

*ассистент кафедры Компьютерные системы Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми, 150100, г. Фергана, ул.Мустакиллик,185
E-mail: nemadaliyeva@mail.ru*

Укороченное название статьи (Running title): Использование компьютерных игр в образовании

Аннотация (Abstract)

В данной статье рассматривается вопрос об использовании одного из очень мощных социально - психологических факторов воздействия на духовность молодежи-компьютерных игр в учебно-воспитательном процессе. Представлены результаты проведенных социальных опросов и экспериментов. Предложены аспекты, которые следует учитывать при создании компьютерных обучающих игр. Перечислены проблемы, возникающие при создании и применении педагогических компьютерных игр, а в качестве решений приведены предложения авторов.

Ключевые слова (Keywords): Идеология, духовность, компьютерные игры, дидактика, психофизиология, методика, имитация

Введение (Introduction)

Сегодня в результате политических, социальных, экономических и технологических изменений, происходящих во всем мире, в жизни каждого общества возрастает значимость информации [1]. Не будет преувеличением сказать, что открытие глобальной сети и интернета сделало его самым мощным оружием. Естественно, что в результате на международной арене усиливается идеологическая и информационная борьба.

Во всем мире учёные пришли к единому выводу что использование новейших информационных технологий на занятиях повышает мотивацию и познавательную активность учащихся, позволяет применить лично-ориентированную, интерактивную и образовательную технологию [2]. Безусловно, такой подход к обучению существует давно, но его необходимо развивать и модернизировать. Это условие времени. Потому что неуклонный рост техники и технологий, уровень общественной жизни человечества требует еще более совершенных технических средств [3]. Поэтому информационно-коммуникационные технологии и интернет-ресурсы рассматриваются как основные инструменты в развитии информационной компетентности учеников [4]. Одним из инструментов, распространяемых через Интернет, в основном направленных на продвижение различных разрушающих идей являются компьютерные игры, которые наносят удар по духовности молодого поколения. Особенно для детей школьного возраста компьютер-это, прежде всего развлекательное средство, как игрушка. Поэтому обычно их знакомство с компьютером происходит через компьютерные игры. На самом деле компьютерные игры-очень мощный социально-психологический фактор воздействия. Идеологически и графически прекрасно созданные компьютерные игры, способные привлечь к себе все внимание человека,

обладают свойством влиять на психическое состояние любого школьника. Особенно потому, что школьникам среднего и младшего возраста порой не надоедает часами играть в компьютерные игры, главное, что они еще не сформировались как самостоятельные личности, поэтому в большинстве случаев восприятие поведения персонажей в играх как живого порождает ситуации, когда они оказываются под влиянием этих игровых представлений. В результате регулярной игры, в которых продвигаются такие коренные идеи, как разрушение, кровопролитие, угнетение, насилие, у них формируется чувство безразличия к таким понятиям. Итак, одна из самых актуальных проблем в настоящее время - разработка мер по защите нашей молодежи от воздействия любой идейно чуждой информации, поступающей извне, в том числе компьютерных игр. Конечно, невозможно полностью вытолкнуть игры, которые вводятся в обращение через интернет и различные устройства хранения данных. Пока мы не можем спасти молодежь от негативного воздействия компьютерных игр, способ преодолеть это влияние, я думаю, только один, вместо бесполезных игр, предлагаемых зарубежными фирмами, создать с ними конкурентоспособные, но в то же время созданные в национальном духе, сценарии, соответствующие учебным программам и ГСО, которые используются в системе образования Узбекистана для обучения студентов, школьников.

Методы решения (Solution Methods)

Выяснение того, какие виды и тематические игры интересуют школьников и учащихся до создания компьютерных обучающих игр, еще больше повысит эффективность создаваемой игры. Ниже представлен результаты опроса [5], проведенный руководителем Архангельского профсоюза, доцента ГУП кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук А.Фельдом среди учащихся 9 класса гимназии № 21 г. Архангельска. В опросе задаются следующие вопросы:

1. Есть ли у вас возможность работать с компьютером (дома, у друзей, в компьютерных клубах, в офисе родителей и т. д.)?
2. Вы используете компьютер для игр? Если ответ “да” какие компьютерные игры вам нравятся больше всего? Если “нет” о каких играх вы читали, слышали или видели?
3. Вы когда-нибудь играли в игры на историческую тематику? Если ответ “да”, то какие?

Опрос показал, что более 50% участников заявили, что им нравятся игры на историческую тематику. Помимо общего ответа, школьники также высказали свое мнение. Одна из них выразил воспитательную значимость одной из исторических игр, в которую он играл следующим образом: «Из “Корсаров” я узнал много о кораблях, снарядах (бомбах, картечи, кннпелях, ядрах) и много другое». А некоторые, хотя не указали название определенной игры, но вспомнили исторические термины («Играла, не помню в какую, - с рыцарями»; «Да, во всякие войны»).

Исходя из ответов учащихся, можно сказать, что создание компьютерных обучающих игр на исторические темы может быть очень эффективным, особенно при преподавании истории. А.Фельдт считает, что учителя истории могут использовать такие игры следующими способами:

- предложить учащимся найти исторические ошибки в играх и написать о них примечание;
- постоянный разговор о новых играх на историческую тему и анализ их недостатков и преимуществ;
- проведение дебатов по поводу игры, в которой хорошо раскрыто историческое событие или эпоха.

При выборе именно одной игры в качестве дебата, важно знать мнение автора и специалистов относительно создаваемых игр. Поэтому необходимо использовать

информацию из журналов, посвященных компьютерным играм. (Автор статей «Игромания», «игра.ехе», "Mega Game"),

На основе вышеупомянутого опыта авторы провели опрос в средней общеобразовательной школе №2 Чартокского района Намаганской области. В ходе опроса были заданы следующие вопросы:

1. Что вам больше нравится: кино или компьютерные игры?
2. В какие компьютерные игры вы играли?
3. Какие термины или исторические личности вы узнали благодаря компьютерным играм?

В опросах приняли участие 40 учащихся 5-9 классов. Из них 15 были девочками, 4 мальчика и 6 девочек, заявили, что вообще не играли в компьютерные игры и не имеют понятия о них. Соответственно, ниже приведены ответы 30 учащихся.

Категория	количество ответов
Кино	12
Компьютерные игры	18
Оба	8

Таблица 1. Что вам больше нравится: кино или компьютерные игры?

Название игры	количество ответов
Zume Deluxe	10
Alien Shooter	7
GTA	17
CS	24
Generals	5
Wov	4
Empire Earth II	7
Medal of Honor	4
Весёлая ферма	6
Шахматы и шашки	4
Другие разные игры	22

Таблица 2. В какие компьютерные игры вы играли?

Термин, названия места, личность	количество ответов
АК-47	24
Калашников	22
Катапульта	6
Драгунов	5
Бомбардировщик Фоккер	3
Галера	7
Линкорь	6
Фрегат	5
Колизей	10
Берлин	14
Грозный	4
Гитлер	8
Македонский	4
Наполеон	5

Таблица 3. Какие термины или исторические личности вы узнали благодаря компьютерным играм?

Как видно из приведенных выше таблиц, 55-60% учащихся предпочитают компьютерные игры. Это означает, что даже когда по телевидению транслируются фильмы не

только на образовательную, но и на другую различную тему, молодёжь больше играют в компьютерные игры. Наиболее примечательно то, что основная часть упомянутых игр-это игры на темы войны, убийств, насилия. Соответственно, термины также происходят от названий оружия и человека, относящихся к этой теме. Но с другой стороны интерес учащихся к данной теме может быть использован в таких целях, как формирование у них чувства защиты Родины, повышение знаний об исторических личностях и исторических процессах, проживавших на нашей Родине, формирование их представления об исторических и современных географических местах.

Эксперимент по использованию игр “2x2”, “Карта” в образовательных целях и его результаты. Игра” 2x2”.

Игра " 2x2 " -инструмент, помогающий ученикам начальных классов запоминать таблицу умножения, эффективность ее применения была выявлена в мае 2010 года проведением экспериментов с участием 15 учащихся с низким и средним уровнем освоения, обучающихся в 1-4 классах средней общеобразовательной школы №42 Чартокского района Наманганской области. 7 из них впервые использовали компьютер и относительно отставали во времени на ранних этапах эксперимента из-за неспособности использовать мышь. 10 учеников отличались в основном более низким уровнем знаний.

Каждый ученик участвовал в игре по 10 минут 3 раза в день в течение 6 дней.

Результаты:

День 1.

Проблемы в использовании игры

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышь	7
Непонимание интерфейса	10
Незнание таблицы умножения	10

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
Отлично (те, кто смог увидеть картинку, спрятанную в игре)	0
Отлично	3
Хорошо	5
Удовлетворительно	4
Неудовлетворительно	3

День 4.

Проблемы в использовании игры

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышь	1
Непонимание интерфейса	1
Незнание таблицы умножения	2

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
Отлично (те, кто смог увидеть картинку, спрятанную в игре)	4
Отлично	3
Хорошо	3
Удовлетворительно	5
Неудовлетворительно	0

День 6.**Проблемы в использовании игры**

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышь	0
Непонимание интерфейса	0
Незнание таблицы умножения	1

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
отлично (те, кто смог увидеть картинку, спрятанную в игре)	4
Отлично	5
Хорошо	3
Удовлетворительно	3
Неудовлетворительно	0

Эксперименты показали увеличение эффективности обучения школьников с 53 до 80 процентов.

Результаты экспериментов были представлены в районный отдел народного образования, и игра, на областном образовательном семинаре, проведенный в апреле 2011 года, была рекомендована для популяризации на региональном уровне вместе с электронным справочником под названием "Что управляет компьютером?", разработанным для учащихся 5-х классов. 29 апреля 2011 года районный методический совет рекомендовал методику работы к популяризации в региональном масштабе в соответствии с постановлением № 3/1 (Постановление прилагается).

Игра "Карта".

В эксперименте, проведенный с целью определения эффективности данной игры, приняли участие 3 ученика 8-9 классов 42-й общеобразовательной школы Чартокского района Наманганской области. Это участники предметной олимпиады по географии, двое из которых - ученики 8-го и один 9-го классов. Студенты использовали игру по 30 минут каждый день в течение 2 месяцев.

Эксперименты проводились под руководством учителя географии этой школы М.Абдуллаевой.

Результаты:

День 1.**Проблемы в использовании игры**

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышь	0
Непонимание интерфейса	2
Недостаток знаний	2

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
Отлично	1
Хорошо	1
Удовлетворительно	1
Неудовлетворительно	0

1-я неделя.
Проблемы в использовании игры

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышшь	0
Непонимание интерфейса	0
Недостаток знаний	2

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
Отлично	1
Хорошо	1
Удовлетворительно	1
Неудовлетворительно	0

1-й месяц.
Проблемы в использовании игры

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышшь	0
Непонимание интерфейса	0
Недостаток знаний	1

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
Отлично	2
Хорошо	1
Удовлетворительно	0
Неудовлетворительно	0

Конечный результат.
Проблемы в использовании игры

Проблема	Количество учеников
Неспособность использовать мышшь	0
Непонимание интерфейса	0
Недостаток знаний	0

Полученные результаты

Оценка	Количество учеников
Отлично	2
Хорошо	1
Удовлетворительно	0
Неудовлетворительно	0

В результате занятий, проведенных в течение двух месяцев, учащиеся достигли 100% эффективности по темам, охватываемые игрой, предмета “Экономическая социальная география Узбекистана”. Результаты этой игры и эксперимента были переданы в районный отдел народного образования и популяризированы для использования на всей территории района.

Проблемы, возникающие в результате опросов и экспериментов, и предложения по их решению.

Помимо вышеперечисленных опросов и экспериментов, были также изучены знания школьных учителей в районе и степень обеспеченности необходимыми инструментами школ. В результате, за этот период были выявлены следующие проблемы.

Проблема. Большинству школьников нравятся игры на темы войны, жестокости, разрушения, и регулярная игра в такие игры дает возможность темным силам на стороне отравить их только что формирующийся разум. Попытка запретить им играть в такие игры, препятствуя проникновению посторонних идей, может оказаться недостаточно эффективной.

Отличия сюжетов в большинстве игр от реальных, даже если они не пронизаны чуждой идеей (например, многовариантность компьютерных игр, связанных с всемирной историей). Об этом автор многих компьютерных игр С.Мейер говорит: "Я не уверен, что цель игр, которые мы создаем - обучать. Игры, созданные для Firaxis, в первую очередь являются высококачественным развлекательным средством. Хотя элементы обучения встречаются в темах, которые мы выбираем, мы не стремимся обучать кого-то»[6]. Такие игры могут вызвать у учащихся чувство фантазии, привести к появлению у них ложных знаний.

Предложение. Конечно, невозможно полностью вытолкнуть игры, которые поступают через интернет и различные устройства хранения данных. Хотя мы не можем спасти всю молодёжь от негативного воздействия компьютерных игр, способ преодолеть это влияние, я думаю, только один: вместо таких бесполезных игр, как «Alien Shooter», «Plants Vs Zombies», «COD» «Эпоха империй», «Геттисберг!», «Красный барон», «Цивилизация», «Сегун: Тотальная война», «Противостояние», «Корсары», «Казачи», «Тихий охотник», «Помпеи» предлагаемых зарубежными фирмами, были созданы конкурентноспособные, но в то же время созданные в национальном духе, сценарий которого заключается в создании учебных программ и игр, соответствующих ГСО, которые используются в системе образования Узбекистана для обучения школьников и студентов.

Проблема. Во время вышеуказанных экспериментов у некоторых учеников наблюдалась скука от игры. Одна из основных причин этого заключается в том, что игры значительно отстают от игр, созданных профессиональными программистами, с точки зрения интерфейса, богатства эффектов и разнообразия цветов. Кроме того, игры не из того типа, которые им нравятся.

Предложение. Регулярно проводить опросы и наблюдения, а также создавать игры с учетом интересов учащихся и государственных образовательных стандартов. Выполнение этого процесса коллективно (с участием таких людей, как ведущий педагог, психолог, дизайнер и программист).

Проблема. Следующая проблема-это экономическая проблема, которая возникает как следствие предложения, данного как решения предыдущей проблемы. Стоимость качественных игр, которые создаются, будет очень высокой (особенно когда на эту работу нанимают постороннего человека).

Решение. Искать среди инициативных педагогических кадров, осуществляющих деятельность в образовательных учреждениях, на районном, областном или республиканском уровнях знатоков данной сферы, формировать из них коллектив и вести работу, исходя из внутренних возможностей, путем морально-экономического и методического обеспечения их труда.

Или экономическая проблема может быть решена путем получения специальных государственных грантов.

Заключение (Conclusion)

На основе проведенных опросов было создано и применено на практике несколько компьютерных обучающих игр, способных удовлетворить вышеуказанным требованиям. Проведенные опросы и эксперименты показали, что занятия, организованные с помощью компьютерных игр, позволяют достичь относительно высокой эффективности даже по некоторым показателям, не уступая другим ведущим методам обучения. Например, обучение учеников начальной школы таблице умножения с помощью игры "2x2" [7] облегчит учителю

естественных наук преподавание информатики, которая преподается в 5 классе. Потому что в 5 классе на уроках информатики проходит не менее 3-4 уроков с формированием у учащихся навыков обращения с мышью, клавиатурой и компьютером в целом. Однако у учеников, которые работали с компьютером в начальной школе, такая проблема практически не возникает. Об этом также свидетельствуют результаты эксперимента, приведенного в [8]. По его словам, если в 1-й день 46% учащихся не могли пользоваться мышью, то к 6-му дню все они приобрели навыки работы не только с мышью, но и с компьютером. Кроме того, если в начале эксперимента эффективность обучения учащихся составляла 53%, то в конце теста эффективность составляла 80%.

Эксперименты с игрой “Карта” [9] также завершились с аналогичными показателями. В начале 2-ого месяца теста 2 ученика показали хорошие и удовлетворительные результаты из-за отсутствия знаний, в то время как 2 ученика показали отличные и один хороший результат в окончательных тестах. А это означает 100% эффективность.

Список литературы (References):

1. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307.
2. Касимахунова, А., & Атажонов, С. (2023). Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах: Модернизация обучения в технических вузах. *Engineering Problems and Innovations*, 1(1), 10–19.
3. Kasimakhunova, A. M., Umarova, G. A. & Zokirov, S. I. (2022). The role of broad implementation of modeling on the subject of semiconductor in the higher education institutions. *Current research journal of pedagogics*, 3(12), 1-8.
4. Azamxonov, B.S. & Burxonova, M.M. (2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. *Talqin va tadqiqotlar*, (17), 308-311
5. Фельдт, А. (2003). Компьютерные игры: обучение или развлечение? Получено из his.1september.ru/2003/43/25.htm
6. Сапунцов, В.Д. (2000). Компьютерные деловые игры и дистанционное образование. *Дистанционное образование*, (1).
7. Зокиров, С.И. et. al (2018). 2x2. *Официальный вестник*, (2), 225-226.
8. Зокиров, С. (2013). Технология и программные средства создания электронных учебных пособий в игровой форме. *Магистерская диссертация*. Фергана
9. Зокиров, С.И. et. al. (2019) «Экономическая география Узбекистана» 8-й класс. *Официальный вестник*. (3), 320.